

УДК:636.32.38/082.453

ТУРЛИ ЗОТ ВА ЗОТДОРЛИКДАГИ ГЎШТДОР-СЕРЖУН ҚЎЙЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Акназаров Дониёр Қаррибаевич, ²Рўзибоев Нураддин Рахимович

¹докторант ЧПИТИ, ²к.-х.ф.д., профессор ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857273>

Аннотация. Мақолада доғистон зотли насли қўчқорларни гўштдор-сержун совлиқлари билан чатиштиришдан олинган F_1 зотдорликдаги дурагай қўзиларнинг яғрин баландлиги, думғўза баландлиги, тананинг қия узунлиги, кўкрак кенлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси ва поча айланаси гўштдор-сержун қўзиларнинг тана ўлчамларига нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Олинган натижалар гўштдор-сержун қўзиларнинг тана ўлчамлари ва тана индекслари уларнинг генотипига боғлиқ эканлигидан далолат беради.

Калим сўзлар: зот, селекция, дурагай, қўзи, қўчқор, меринос, тана ўлчами, тана индекси.

Аннотация. Установлено, что помесные ягнята, выведенные F_1 от помеси баранов дагестанской породы, полученной в результате скрещивания с мясо-шерстными овцами, имеют более высокую высоту холке, высоту крестца, длину тела, ширину груди, глубину грудной клетки, обхват груди и обхват пясти по сравнению с размерами тела ягнят выше чем у мясо-шерстных сверстниками. Полученные результаты свидетельствуют о том, что размеры тела и индексы телосложение ягнят породы мясо-шерстных овец зависят от их генотипа.

Ключевые слова: порода, селекция, помес, ягнята, баран, меринос, размеры тела, индекс телосложение.

Abstract. It was established that crossbred lambs, bred F_1 from a cross of Dagestan rams obtained as a result of crossing with meat-wool sheep, have a higher withers height, rump height, body length, chest width, chest depth, chest girth and metacarpus girth compared to the body sizes of lambs higher than those of meat-wool peers. The obtained results indicate that the body sizes and constitution indices of meat-wool lambs depend on their genotype.

Keywords: breed, selection, crossbreed, lambs, ram, merino, body size, body index.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда бозор талабларидан келиб чиқиб, қўйларнинг тез етилувчан, думбасиз, ярим майин жун берувчи зотларини урчитиш кўпайтириш, уларнинг генофондини сақлаб, селекция белгиларини такомиллаштириш, зотнинг сермахсул селекция сурувларини барпо этиш ва гўшт маҳсулдорлиги бўйича юқори маҳсулдор қўйлар етиштириш ҳамда улардан олинган авлодларнинг маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, гўштдор-сержун совлиқларни жаҳон генофондига хос меринос зотли қўчқорлардан фойдаланиб чатиштириш ишларини олиб бориш долзарб вазибалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Майин ва яриммайин жун берувчи қўйларнинг генафондини сақлаш, кўпайтириш ва уларнинг маҳсулдорлик хусусиятларини такомиллаштириш ҳамда юқори маҳсулдор сурувларни яратиш, зотнинг ирсий имкониятларидан фойдаланиб хўжалик фойдали белгиларини яхшилаш бўйича республикамизда ва хориж давлатларида бир қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган ва олинган натижалар амалиётга тадбиқ этилган. Гўштдор-сержун қўйларнинг ареалини кенгайтириш ва уларнинг маҳсулдорлик

хусусиятларини турли омиллардан фойдаланиб такомиллаштириш самарадорлиги аниқланган. Лекин жаҳон генофондига хос насли меринос зотли қўчқорлардан фойдаланиб, ярим майин жун берувчи Ўзбекистоннинг гўштдор-сержун қўйларини чатиштириш ҳамда уларнинг авлодларининг маҳсулдорлик хусусиятларининг ошириш бўйича илмий-тадқиқотлар етарлича ўрганилмаган [1, 2, 3].

Насли қўчқорларни амалдаги услублар асосида бир қанча белгилари бўйича ёшлигидан келиб чиқиши ва ташқи тузилиш шакли бўйича танланади. Хўжаликлардаги юқори қийматган эга бўлган генофондни биотехнологик усулларда сурувни такрор ишлаб чиқариш усулларида кенг қўллаш, бунинг учун жинсий майлни бошқариш, қўйларни йилда икки марта уруғлантириш, пуштдорлигини ошириш ҳамда насли қўчқорларнинг музлатилган уруғлар захира банкини яратиш ва бошқа селекция усулларида фойдаланиш муҳим амалий аҳамият касб этади. Зотли қўйларда ушбу ишларни амалга ошириширилиши натижасида янги насли материал билан бойиб боради, урчитилаётган худудларда “генотип-ташқи муҳит” ўртасида боғлиқлиги ва зотнинг генетик имкониятлари ортиб боради, молларнинг маҳсулдорлигидан тўлиқ фойдаланиш имкониятларига кенгаяди. Сурувларда наслчилик ишларининг узоқ йилларга ишлаб чиқилган режалар асосида олиб борилиши соҳада иқтисодий самарадорлигини белгилайди. Хўжаликда яқин йиллардаги наслчилик ишининг асосий вазифаларидан бири, бу меринос қўйларнинг жун маҳсулдорлигини оширишга қаратилиши лозим. Бунда урчитилаётган қўйларнинг барча ижобий белгилари сақланиб қолиши ва шу билан бирга юқори озиклантириш шароитларида мавжуд камчиликларни йўқотиш мақсад қилинган бўлиши керак [4, 5, 6].

Турли хил генотипли қўзиларнинг ўсиши бўйича олиб борилган тадқиқотлар ва унинг натижалари шуни кўрсатадики, қўзичоқларнинг ўсиши уларнинг генетик хусусиятлари ва озиклантириш даражаси таъсирида содир бўлади, қўзиларнинг ўсиш жараёни ва белгиланган гўшт ва жун маҳсулдорлигига эришишни таъминлашда бу омилларни тартибга солиб, назорат қилиш зарур. Бонитировка тадбирларида мазкур зотларга қўйилган талаблар асосида яъни пуштдорлиги, чидамлилиги, конституциясининг мустаҳкамлиги, тирик вазни, жун қирқими ва сифати, ўсувчанлиги ва гўшт маҳсулдорлиги, терининг сифати ва бошқа белгилари бўйича олинган авлодларда танлаш ишлари олиб бориш насли қўчқорларни мажмуа белгилари бўйича баҳолашда муҳимдир [7, 8, 9].

Тадқиқотнинг мақсади Доғистон зотли қўчқорлар билан гўштдор-сержун совлиқларни чатиштиришдан олинган биринчи бўғин эга дурагай авлодларнинг маҳсулдорлигини ошириш ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи ва объекти. Тадқиқот ишлари 2022-2024 йилларда Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманидаги “Холтўраев Ойбек ХМ” наслчилик фермер хўжалигида олиб борилмоқди. Тадқиқот тажрибалари учун I гуруҳга 50 бош совлиқ танланди ва доғистон зотли насли қўчқорлар билан чатиштирилди, II гуруҳга ҳам 50 бош гўштдор-сержун совлиқлар танланди ва улар гўштдор-сержун насли қўчқорлар билан урчитилди ва I гуруҳда чатиштириш натижасида $\frac{1}{2}$ доғистон х $\frac{1}{2}$ гўштдор-сержун зотдорликдаги F₁ дурагай авлодлардан 60 бош қўзилар, II гуруҳда соф гўштдор-сержун авлодлардан 58 бош қўзилар туғилди.

Тадқиқот усуллари. Тажрибадаги қўйларнинг экстерер хусусиятлари тана қисмларини ўлчаш орқали ва тана тузилиши индекслари Винниаминов (1977) усулида аниқланди. Қўзиларнинг тирик вазни, мутлоқ, нисбий ўсиши ва ўртача тирик вазни В.И.Фёдоров (1973) ва С.Т.Броди (1945) усулларида ёрдамида ўрганилади. Олинган

маълумотларга вариацион статистика усулларида қайта ишлов берилди. Бунда белгиларнинг ўртача кўрсаткичи (X), унинг хатоси (Cx), ўзгарувчанлиги (Cv), солиштира кўрсаткичларнинг ишончлилик критерийлари (тд, П) аниқланди Е.К. Меркурева (1970) услубида аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Кўзиларнинг тирик вазни, умумий тана ўлчамлари, алоҳида органларнинг катталашishi билан намоён бўлади, бу кўзилар организмнинг ўсиш деб аталиб, микдорий ўзгаришларга киради. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг тирик вазни, ҳажми ва тана қисмларининг ўсиши билан фарқланади. Зоотехния амалиётида тарозида тортиш йўли билан ҳайвонларнинг тирик вазнининг ўсиши ҳамда тана қисмларининг ўсиши эса тана қисмларидан олинadиган тана ўлчамларини ўлчаш асосида аниқланади.

Экстерьер бу ҳайвонларнинг ташқи тузилиш шакли бўлиб, у ҳайвоннинг физиологияси ва хўжалик фойдали белгилари билан боғлиқ ҳолда экстерьерга баҳо берилганда, кўйларнинг маҳсулдорлик йўналишлари бўйича ҳар бир тана қисмга кўйилган талаблар эътиборга олинади ва баҳоланади.

Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг кўкрак кенглиги ва чуқурлик кўрсаткичлари, нафас олиш органларининг ривожланганлиги ва улар организмда моддлар алмашинуви жараёнларини башорат қилиш имкониятини беради.

Ҳайвонларнинг кўкрак айланаси организмда моддалар алмашинуви ва нафас олиш органларининг ривожланишини аниқлаш ҳамда организмнинг умумий ривожланишини ҳам белгилайди, шунинг билан бирга поча айланаси ҳайвонларнинг суяк-скилет тизими ривожланишини белгиловчи кўрсаткичлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқотларимизда доғистон ва гўштдор-сержун зотлари генотипига эга F₁ дурагай кўзилар ва соф гўштдор-сержун совлиқлардан туғилган кўзиларнинг 5 ойлик ёшида (сутдан ажратилганда) ва 18 ойлик ёшларида тана ўлчамларини ўргандик. Унинг натижалари 1–жадвалларда келтирилади.

1 жадвал

Тажриба гуруҳидаги кўзиларнинг тана ўлчамлари, п-15

Кўрсаткичлар	I гуруҳ	II гуруҳ	I гуруҳ	II гуруҳ
	½ доғистон х ½ гўштдор- сержун зотдорликдаги авлодлар	Гўштдор- сержун совлиқлар- дан туғилган авлодлар	½ доғистон х ½ гўштдор- сержун зотдорлик-даги авлодлар	Гўштдор- сержун совлиқларда н туғилган авлодлар
	Эркак		Урғочи	
	X±Sx	X±Sx	X±Sx	X±Sx
5 ойликда				
Яғрин баланлиги	60,43±0,415***	58,33±0,370	57,71±0,476***	55,53±0,441
Думғўза баландлиги	61,96±0,409***	59,94±0,377	59,21±0,478**	57,17±0,489
Тананинг қия узунлиги	63,99± 0,591**	61,89±0,410	61,26±0,572*	59,40± 0,550
Кўкрак кенглиги	23,31±0,267**	21,74±0,524	20,32±0,399***	18,50±0,381
Кўкрак чуқурлиги	28,03±0,234***	25,73±0,367	24,40±0,379***	21,83 ±0,314
Кўкрак айланаси	84,06±0,248***	81,31±0,254	80,02±0,417***	77,73±0,378

Поча айланаси	8,15±0,041*	8,05±0,038	7,99±0,046	7,85±0,063
18 ойликда				
Яғрин баланлиги	67,30±0,322***	65,04±0,328	64,50±0,207***	62,96±0,274
Думғўза баландлиги	68,10±0,370***	66,06±0,330	66,16±0,223***	64,53±0,283
Тананинг қия узунлиги	69,12±0,334***	67,80±0,321	67,62±0,231*	66,77±0,294
Кўкрак кенглиги	29,04±0,374*	28,11±0,267	28,64±0,298	28,59±0,501
Кўкрак чуқурлиги	32,00±0,308	31,52±0,334	31,24±0,340	30,67±0,340
Кўкрак айланаси	104,75±0,306**	103,41±0,351	102,84±0,262**	101,77±0,306
Поча айланаси	8,33±0,055	8,30±0,051	8,28±0,035	8,25±0,038

Изох: *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999

1-жадвал маълумотларидан кўринишича, I гуруҳ F₁ зотдорликдаги кўчқорчалар 5 ойлик ёшида тана ўлчамлари бўйича таҳлил қилинганда, уларнинг яғрин баландлиги 60,4 см, думғўза баландлиги 61,96 см, тананинг қия узунлиги 63,99 см, кўкрак кенглиги 23,31 см, кўкрак чуқурлиги 28,03 см, кўкрак айланаси 84,06 см ва поча айланаси 8,15 см га тенг бўлиб, II гуруҳдаги соф гўштдор-сержун тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 2,10 см (P>0,999); 2,02 см (P>0,999); 2,10 см (P>0,99); 1,57 см (P>0,99); 2,3 см (P>0,999); 2,75 см (P>0,999) ва 0,10 см (P>0,95) юқори бўлди. 5 ойлик ёшда F₁ зотдорликдаги дурагай урғочи кўзиларнинг юқорида қайд этилган тана ўлчамлари тегишли равишда 2,18 см (P>0,999); 2,04 см (P>0,99); 1,86 см (P>0,95); 1,82 см (P>0,999); 2,57 см (P>0,999); 2,29 см (P>0,999) ва 0,14 см юқори бўлганлиги аниқланди.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, тадқиқотларимизда кўзиларнинг 18 ойлик ёшдаги тана ўлчамлари бўйича натижалар таҳлили шундан далолат берадики, I гуруҳ F₁ зотдорликдаги кўчқорчалар яғрин баландлиги, II гуруҳдаги соф гўштдор-сержун тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 2,26 см (P>0,999); думғўза баландлиги-2,04 см (P>0,999); тананинг қия узунлиги 1,32 см (P>0,99); кўкрак кенглиги- 0,93 см (P>0,95); кўкрак чуқурлиги-0,48; кўкрак айланаси 1,34 см (P>0,99) ва поча айланаси 0,03 см юқори бўлди. 18 ойлик ёшда F₁ зотдорликдаги дурагай урғочи кўзиларнинг яғрин баландлиги 64,50 см, думғўза баландлиги 66,16 см, тананинг қия узунлиги 67,62 см, кўкрак кенглиги 28,64 см, кўкрак чуқурлиги 31,24 см, кўкрак айланаси 102,84 см ва поча айланаси 8,28 см ташкил этиб, II гуруҳдаги соф гўштдор-сержун урғочи кўзиларникидан тегишли равишда 1,54 см (P>0,999); 1,63 см (P>0,999); 0,85 см (P>0,95); 0,05 см; 0,57 см; 1,07 см (P>0,99) ва 0,03 см юқори бўлди.

Тажриба гуруҳларида кўйларнинг тана ўлчамларини олиш орқали, улар асосида тана индекслари ҳисобланади ва уларнинг тана тузилиш типини аниқланади, бу эса умумий кўйларнинг экстерьер кўрсаткичлари деб аталади. Бир тана ўлчамининг иккинчисига нисбати индекс дейилади, у фоизда ифодаланади ва индекслар оддий (битта тана ўлчамининг иккинчисига нисбати) ва мураккаб (битта ёки бир нечта тана ўлчамларининг бошқа гуруҳдаги тана ўлчамларига нисбати) бўлади.

Кўзиларнинг тана тузилиш индексларини ҳисоблаш орқали тажрибадаги кўзиларнинг танасининг ривожланиши ҳақида яна ҳам кўпроқ тасаввур ҳосил қилиш имкониятлари яратилади (2-жадвал).

2-жадвал

Турли муддатларда туғилган кўзиларнинг тана индекслари, %, п-15

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар			
	Эркак		Урғочи	
	I гуруҳ, (n=15)	II гуруҳ, (n=15)	I гуруҳ, (n=15)	II гуруҳ, (n=15)
5 ойда				
Узуноёқлилиқ	55,89	53,62	60,68	57,72
Чўзилувчанлик	105,89	103,10	106,97	106,15
Кўкракдорлик	84,45	82,41	84,75	83,28
Зичлилиқ	132,36	131,38	130,86	130,62
Суякдорлик	13,80	13,49	14,14	13,85
Ўсувчанлик	102,85	102,53	102,95	102,60
18 ойда				
Узуноёқлилиқ	52,5	51,54	51,56	51,28
Чўзилувчанлик	104,7	102,2	106,0	105,65
Кўкракдорлик	90,75	89,2	93,21	92,68
Зичлилиқ	152,5	151,5	152,41	152,0
Суякдорлик	12,4	12,36	12,84	13,1
Ўсувчанлик	102,2	101,56	102,57	102,5

2-жадвал маълумотларидан кўринишича, I гуруҳдаги F₁ зотдорликдаги дурагай 5 ойлик ёшдаги кўчқорчаларнинг узунёқлилиқ, чўзилувчанлик, кўкракдорлик, зичлилиқ, ўсувчанлик индекслари тегишли равишда 55,89; 105,89; 84,55; 132,6; 13,80 ва 102,85 ни ташкил этиб, II гуруҳдаги тенгқурларникига нисбатан 2,27; 2,79; 2,04; 0,98; 0,31 ва 0,32% га юқори бўлди. Шунинг билан бирга дурагай урғочи кўзиларда ушбу ёшларда барча кўрсаткичлар бўйича юқори бўлди.

18 ойлик ёшда жинсидан қатъий назар F₁ зотдорликдаги дурагай кўзиларнинг узунёқлилиқ, чўзилувчанлик, кўкракдорлик, зичлилиқ, суякдорлик ва ўсувчанлик кўрсаткичлари соф гўштдор-сержун кўзиларникига нисбатан юқори кўрсаткичлар билан тавсифландилар.

Хулоса. Тадқиқотларимиздан олинган натижалар шуни кўрсатадики, доғистон зотли насли кўчқорларни гўштдор-сержун совлиқлари билан чапиштиришдан олинган F₁ зотдорликдаги дурагай кўзиларнинг яғрин баландлиги, думғўза баландлиги, тананинг қия узунлиги, кўкрак кенлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси ва почка айланаси гўштдор-сержун кўзиларнинг тана ўлчамларига нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Олинган натижалар гўштдор-сержун кўзиларнинг тана ўлчамлари ва тана тана индекслари уларнинг генотипига боғлиқ эканлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Бердиева Х.Э., Рўзибоев Н.Р. Ҳисор ва жайдари зотлари бўйича F₂ дурагай кўйларни “ўз ичида” урчиттишдан олинган кўзиларнинг тирик вазни ва экстерьер хусусиятлари. E3S Web of Conferences 421.03006 (2023) SERBEMA-2023
2. Бозымова А.К., Есенғалиев К.Г. Возрастная изменчивость кроссбредного молодняка. Известия Оренбургского государственного аграрного университета Ж.2011. №32-1. с175-177

3. Дмитриева М.А. Результаты межпородного скрещивания красноярских тонкорунных маток с тувинскими короткожирнохвостыми баранами. Достижения науки и техники АПК ЖУРНАЛ.2011. №4.с.64-65
4. Ефимова Н.И., Шумаенко В.С.Н., Омаров А.А.. Взаимосвязь между основными секционруемыми признаками овец пород российский мясной меринос и советский меринос. Аграрная наука. 2022. №365 (12) с.71-75
5. [Лакота. Е. А. Воронцова. О. А.](#) Экстерьерно-продуктивные показатели овец ставропольской породы в возрасте 13–14 месяцев при внутривидовом отборе. Аграрная наука.2023 №373(8) с.65-71
6. Лушников В.П., Молчанов А.В., Егоров М.А. Оценка конкурентоспособности овец Саратовского Заволжья в производстве ягнятины. Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И.Вавилова. 2008. №1. С. 14-15.
7. Турмухамедов Ж., Жумадилаев Н.К. Продуктивность, весовой и линейный рост молодняка овец казахской тонкорунной породы и ее помесей. Ж. «Овцы, козы, шерстяное дело». 2008. №2. С. 14-16.
8. Рўзибоев Н., Холтўраев О., Усманова С. Гўштдор-сержун кўйларнинг экстерьер хусусиятлари ва маҳсулдорлиги. «Чўл яйлов чорвачилигини ривожлантириш ва шўрланишнинг олдини олишнинг илмий-амалий асослари» халқаро илмий-амалий конференция материаллари.Қоракўлчилик илмий-тадқиқот институти. Самарқанд 2019 й, 2009-2012 б.
9. Шумаенко С.Н., Ефимова Н.И. Селекционные достижения племенных качеств овец породы советский меринос в условиях Северного Кавказа. Ж. Сельскохозяйственный журнал. №3 (15), 2022, с. 119-125.